

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

O POTENCIAL FORMATIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)

Melissa Maria Gomes Carvalho¹
Fabrícia Pereira Teles²

¹ Licenciatura Plena em Pedagogia – Universidade Estadual do Piauí,
melissamariagc@aluno.uespi.br

² Licenciatura Plena em Pedagogia – Universidade Estadual do Piauí, fabriciateles@phb.uespi.br

DOI: 10.5281/zenodo.19463996

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho discute o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), por meio de uma pesquisa em andamento, que tem como temática o potencial da Formação Inicial e do desenvolvimento da Prática Pedagógica no citado programa.

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) permite que dentro do processo de formação inicial os licenciandos tenham um primeiro contato com as instituições escolares públicas de educação básica, antes mesmo do estágio obrigatório. No PIBID os graduandos vivenciam de maneira prática a sala de aula, tem contato com alunos, professores, direção escolar, observam as práticas de professores, desenvolvem projetos, dentre outras atribuições que lhes são designadas. Tudo isso, inevitavelmente reflete na formação inicial desses licenciandos e na construção de sua identidade docente.

Assim, a pesquisa objetiva investigar as contribuições do PIBID na formação inicial dos licenciandos dos cursos de licenciatura do Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira - Parnaíba/PI, com foco na prática pedagógica e na constituição do ser professor(a). A pesquisa problematiza como o PIBID favorece a formação inicial dos graduandos, especialmente no que se refere a prática pedagógica e a constituição da identidade docente. A justificativa do estudo se assenta na necessidade de compreender os impactos reais do programa na formação de futuros professores por meio da análise de suas vivências.

A literatura se apoiará em autores que discutem sobre o PIBID, formação inicial e prática pedagógica, dentre eles Sousa (2021); Albuquerque (2015); Franco (2016) Freire

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

(1996); Libâneo e Pimenta (1999), dentre outros, além de Leis, Portarias e demais documentos normativos pertinentes.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica e documental. Para tanto, primeiramente está sendo realizado o levantamento do tema em vários livros e artigos, revistas e/ou jornais acerca da temática formação inicial docente, prática pedagógica e PIBID. E também o levantamento de documentos oficiais relacionados ao PIBID na UESPI. A materialidade analítica da pesquisa serão os dados encontrados em relatos de experiências apresentados por pibidianos da Uespi.

A proposta de investigação, neste caso, trata-se de uma pesquisa focalizada no PIBID. Pretende-se assim buscar publicações no site da Editora da Universidade Estadual do Piauí – EdUESPI, em portais de publicações diversas do PIBID, Anais de evento, livros do PIBID, dentre outros trabalhos escritos por pibidianos, que revelem a contribuição desse programa na prática dos licenciandos.

Inicialmente, será pesquisado no site da editora da UESPI, Editora da Universidade Estadual do Piauí - EdUESPI, caso o site não apresente o resultado esperado ou não apresente um número significativo de trabalhos se recorrerá a outras fontes de pesquisa, como os anais de eventos, dentre eles ENALIC (Encontro Nacional das Licenciaturas) ou ANPAE (Associação Nacional de Política e Administração da Educação).

A busca conta com leituras de caráter geral e seletiva, pois serão analisados apenas os trabalhos dos pibidianos do campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira. Com o material em mãos, a etapa seguinte é a análise desses dados. Para sistematizar os dados e as informações, serão preenchidos formulários referentes a cada dado encontrado, a fim de concentrar os achados possibilitando uma discussão e análise mais objetiva.

3. RESULTADOS

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é uma política educacional do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas a discentes que cursam regularmente cursos de Licenciatura em universidades públicas do Brasil. Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (2024) o PIBID objetiva inserir no cotidiano das escolas públicas de educação básica os

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

estudantes dos cursos de licenciatura, o que contribui com a formação de professores nas Instituições de Ensino Superior (IES).

Dentro do processo formativo, a academia exerce, ou ao menos deveria exercer, o papel de preparar o licenciando para a atuação na escola por meio de uma vivência concreta, ou seja, prática, considerando que é no solo da escola que as teorias ganham sentido, se consolidam ou se dissipam.

Dessa maneira, para além da teoria, é primordial que os discentes também vivenciem práticas reais, indo além dos muros da universidade, e do que é imposto no currículo que os lança no final do curso no bravio mar que é a sala de aula, os fazendo se deparar com a complexidade das situações e dos desafios que circundam a prática docente por meio da disciplina de estágio. Sobre isso Pierote (2016) aponta que o PIBID

é um programa de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo de formação de docentes para a educação básica e oferece bolsas para que alunos de licenciatura exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica, contribuindo para a integração entre teoria e prática, para a aproximação entre universidades e escolas e para a melhoria de qualidade da educação brasileira (Pierote, 2016, p. 56).

Assim, o Programa, ao propiciar um primeiro contato dos discentes com as Instituições escolares, permite que os graduandos vivenciem o processo pedagógico ainda durante a graduação e tenham uma experiência real e concreta nas redes de ensino, o que inevitavelmente contribui com a qualidade da educação básica brasileira.

Com efeito, a pesquisa busca investigar as contribuições do Programa na formação inicial, focando na prática pedagógica e na identidade docente, considerando também à articulação entre teoria e prática, à reflexão crítica e à formação de sujeitos conscientes e comprometidos com a transformação da realidade educacional.

Desse modo, no site EdUESPI, utilizando o descritor PIBID, foi obtido 12 trabalhos. Utilizando o descritor relato de experiência, foi obtido 1 resultado, entretanto não se adequava ao objetivo da pesquisa. E, utilizando novamente o descritor relatos de experiência, foram obtidos 6 resultados, das seis publicações, três não estavam dentro dos objetivos e os demais já haviam sido selecionados ao utilizar o descritor PIBID.

Das publicações encontradas, apenas 7 trabalhos foram selecionados, pois atendem aos objetivos da pesquisa. No site EdUESPI, também foi realizada uma pesquisa na barra de navegação. Dentro do “navegar categoria”, foram encontrados 2 trabalhos que se adequam à temática, totalizando 9 trabalhos selecionados. Ou seja, das publicações

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

encontradas, 9 atenderam aos critérios pois apresentam relatos de pibidianos do Campus de Parnaíba. Finalizada a coleta dos dados será realizada a sistematização e análise.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo, por sua vez, suscita a importância de investigar as relações entre educação, prática pedagógica e a formação de professores, através de uma pesquisa focalizada na prática de pibidianos e na constituição da identidade docente. A pesquisa, pretende favorecer aos acadêmicos, professores e a todos que se interessarem pelo tema, a possibilidade de conhecer mais sobre a temática.

Espera-se ampliar os conhecimentos acerca dos impactos do Programa na formação docente inicial. Pretende-se ainda contribuir por meio dos dados, com maiores reflexões sobre práticas formativas e sobre o próprio programa como política pública de valorização da formação docente. E, finalmente, compreender se essa vivência auxilia na consolidação de professores mais preparados e comprometidos com a qualidade da educação, especialmente no que se refere à prática reflexiva, crítica e transformadora da educação.

Palavras-Chaves: PIBID, Formação inicial, Prática pedagógica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. CAPES. **Portaria nº 90, de 25 de março de 2024.** Dispõe sobre o regulamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Seção 1 - págs. 33-36. Disponível em: <https://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detallar?idAtoAdmElastic=14542#anchor>.

PIEROTE, Eliene Maria Viana de Figueirêdo. **Sentidos de aprendizagem da docência de coordenadores e aluno do PIBID/UESPI:** ressignificados da formação inicial. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós Graduação em Educação, Fortaleza, 2016.